

Die Faszination der Salzkristalldendriten

Schmidt, Merle Sophie <https://orcid.org/0009-0000-9957-4642>. 2024-01-06

1 Abstract

2 Wenn man von Kristallen hört, denkt man meist an funkelnde Edelsteine oder an die kleinen Zuckerkörner, die unseren Tee versüßen. Doch es
3 gibt eine andere Art von Kristallen, die uns oft verborgen bleibt, weil sie in unserem Alltag nicht so glänzend und auffällig sind: Salzkristalle.
4 Hier beschreibe ich fadenförmig aus einer Salzlösung wachsende Dendriten, die sich bilden, wenn in einer gesättigten Salzlösung dochtartige
5 Dinge zusammen mit der Kristallbildung passieren. In diesem Aufsatz möchte ich ein faszinierendes Phänomen erläutern: Wie aus einer
6 gesättigten Salzlösung Dendriten, also fadenartig verzweigte Strukturen, wachsen können.
7 DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466929>

8 **Keywords:** Salz, Salzkristalle, Kristallbildung, Dendriten

1 Grundlagen

2 **S**alzkristalle bilden sich, wenn eine Salzlösung gesättigt ist und
3 durch weitere Eintrocknung ein erster Kristallisationspunkt
4 entsteht oder die Kristallisation an einem Fremdkörper (Staub,
5 Luftblasen) beginnen kann. Bei einer gesättigten Lösung ist die
6 maximale Menge an Salz gelöst, die das Wasser bei einer bes-
7 timmten Temperatur aufnehmen kann. Beim Eintrocknen ver-
8 dunstet das Wasser, und die Salzkonzentration steigt über den
9 Sättigungspunkt hinaus. Dadurch beginnen Salzkristalle auszu-
10 fallen und sich am Boden oder an den Wänden des Gefäßes
11 abzulagern (Wikipedia "Natriumchlorid"). Hier untersuche ich
12 das Phänomen, dass sich Kristallstrukturen bilden die faden-
13 förmig aus einer Lösung heraus wachsen. Ich vermute dabei,
14 dass die Kristalle als Docht wirken und gesättigte Lösung an
15 ihr offenes Ende führen und sich die Kristallisation dort immer
16 weiter fortsetzt.

17 Die Wissenschaft hinter meiner Vermutung

18 Kristallisationsprozess

19 Die Kristallisation ist ein faszinierender Vorgang, bei dem
20 Moleküle aus einer Lösung in eine feste, hochgeordnete Form
21 übergehen. Dies geschieht, wenn die Lösung ihre Sättigungs-
22 grenze überschreitet, also wenn sie mehr gelöste Substanz en-
23 thält, als sie eigentlich lösen kann. Im Falle einer Salzlösung
24 beginnt der Prozess, wenn das Lösungsmittel – in der Regel
25 Wasser – verdunstet und die Salzkonzentration dadurch ansteigt.
26 Die überschüssigen Salzmoleküle haben keinen Platz mehr in
27 der Lösung und fangen an, sich in einer geordneten Struktur,
28 dem Kristall, anzulagern. Diese Struktur wird durch die spezifis-
29 chen chemischen und physikalischen Eigenschaften des Salzes
30 bestimmt (Beckmann).

31 Diffusionsprozess

32 Diffusion ist ein weiterer Schlüsselprozess bei der Bildung
33 von Salzkristallen. Sie beschreibt die Bewegung von Teilchen
34 von einem Bereich höherer Konzentration zu einem Bereich
35 niedrigerer Konzentration. Im Kontext der Salzkristallbildung

bedeutet dies, dass die Salzmoleküle sich von der gesättigten
Lösung zu den bereits gebildeten Kristallkernen bewegen. Diese
Bewegung ist getrieben von dem Bestreben, ein Gleichgewicht
in der Konzentration zu erreichen. Interessanterweise spielt die
Diffusion nicht nur eine Rolle bei der Größe der Kristalle, son-
dern auch bei ihrer Form, da sie beeinflusst, wie schnell und in
welcher Richtung die Moleküle an den Kristall anlagern. Da
das nach dem Kristallwachstum entsättigte Wasser verdunstet,
wird durch die Dochtwirkung kontinuierlich frische gesättigte
Lösung und somit Kristallisationspotential an das Ende des Den-
driten nachgeführt.

Dendritenbildung

Die Entstehung von Dendriten, den baum- und fadenartigen
Strukturen, ist ein besonders interessanter Aspekt der Kristall-
bildung. Sie entstehen, wenn die Anlagerung der Moleküle an
den Kristall in bestimmten Richtungen bevorzugt stattfindet.
Dies kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden,
wie zum Beispiel die Temperatur der Lösung, die Anwesen-
heit von Verunreinigungen oder die Strömungsverhältnisse
in der Lösung. Die Dendriten wachsen, indem sich an den
Spitzen der Zweige kontinuierlich neue Moleküle anlagern,
wobei die Spitzen die höchste Wachstumsrate aufweisen. Dies
führt zu der charakteristischen verzweigten Struktur der Den-
driten (Nobuhiko J. Suematsu).

Anwendung und Bedeutung

Die Erforschung der Kristallisation und Diffusion hat nicht nur
akademisches Interesse, sondern auch praktische Anwendun-
gen. In der Materialwissenschaft und der Chemie hilft das Ver-
ständnis dieser Prozesse dabei, Materialien mit spezifischen
Eigenschaften zu entwickeln. In der Medizin können durch kon-
trollierte Kristallisationsverfahren Wirkstoffe in Medikamenten
so modifiziert werden, dass sie effizienter wirken. Die Kenntnis
der Diffusionsprozesse ist auch in der Umwelttechnik von Be-
deutung, etwa bei der Reinigung von verschmutztem Wasser.
So zeigt sich, dass das Wissen um die Prozesse, die zu den
faszinierenden Dendriten in Salzkristallen führen, weitreichende

Figure 1 Kristallwachstum am offenen Ende eines Dendriten, Dochtwirkung nach oben. Mein Prompt/DALL·E

1 Bedeutung in vielen Bereichen unserer modernen Welt haben.

2 **Schlussfolgerung**

3 Die Bildung von Salzkristalldendriten ist ein schönes Beispiel
4 dafür, wie faszinierende Phänomene oft in den einfachsten Din-
5 gen verborgen liegen. Es zeigt uns, wie komplexe Strukturen
6 aus einfachen chemischen und in diesem Fall, physikalischen
7 Prinzipien entstehen können. Vielleicht ist es gerade diese Ein-
8 fachheit, die die Natur so unglaublich schön und geheimnisvoll
9 macht.

10 **Erhaltene Unterstützung**

11 Ich danke meinem Papa, mit dem ich mich länger über Kristall-
12 bildung unterhalten habe und mit dem ich einige Experimente
13 über die Weihnachtsferien zur Kristallbildung durchgeführt
14 habe. Er hat mir bei der Suche nach vertrauenswürdigen und
15 zitierfähigen Quellen geholfen.

16 **Literature cited**

17 <https://de.wikipedia.org/wiki/Natriumchlorid>

18
19 "Dendrite Pattern Formation of Sodium Chlo-
20 ride Crystal", Nobuhiko J. Suematsu et.al.,
21 <https://doi.org/10.3390/ma14164434>

22
23 "Grundlagen der Kristallisation", Dr.habil W. Beckmann,
24 <https://doi.org/10.1002/3527602739.ch3>

25